

XVIII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ
В МАТЕМАТИЧНІЙ,
ЦИФРОВІЙ, ПРИРОДНИЧІЙ
І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»**

20–27 Листопада 2024

Центральноукраїнський державний
університет
імені Володимира Винниченка

*Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет
Національний центр «Мала академія наук України»
Університет Казимира Сімонявічіуса (Вільнюс, Литва)
Поморський університет в Слупську (Республіка Польща)
Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща)
Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія)
Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів)
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному
університеті імені Володимира Винниченка*

**XVIII Міжнародна науково-практична інтернет конференція
«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В МАТЕМАТИЧНІЙ,
ЦИФРОВІЙ, ПРИРОДНИЧІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»**

**Центральноукраїнський державний університет
імені Володимира Винниченка
Кафедра математики та цифрових технологій**

20 – 27 листопада 2024 року

Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті: збірник матеріалів XVIII-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 20 – 27 листопада 2024 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Укладачі: М.І. Садовий, А.В. Бевз, О.М. Трифонова. Кропивницький: Інформаційний відділ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2024. 257 с.

Збірник матеріалів конференції містить основні результати наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних проблем математичної, цифрової, природничої і професійної освіти у закладах середньої загальноосвітньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. В окремі секції виділені матеріали присвячені інформаційно-комунікаційним технологіям навчання студентів та учнів, формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

Редакційна колегія:

Садовий М.І., доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор);
Ніколаєнко С.М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН та НААН України;
Бевз А.В., викладач ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ» (відповідальний секретар);
Ботузова Ю.В., доктор педагогічних наук, доцент;
Заболотний В.Ф., доктор педагогічних наук, професор;
Кремінський Г.Б., доктор педагогічних наук, професор;
Кузьменко О.С., доктор педагогічних наук, професор;
Кух А.М., доктор педагогічних наук, професор;
Литвинова М.Б., доктор педагогічних наук, професор;
Мартинюк О.С., доктор педагогічних наук, професор;
Пасічник Н.О., доктор історичних наук, професор;
Ріжняк Р.Я., доктор історичних наук, професор;
Сергеєва Л.М., доктор педагогічних наук, професор;
Сліпухіна І.А., доктор педагогічних наук, професор;
Стешенко В.В., доктор педагогічних наук, професор;
Трифопова О.М., доктор педагогічних наук, професор;
Цина А.Ю., доктор педагогічних наук, професор;
Гайда В.Я., доктор філософії, методист;
Дробін А.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Сіпій В.В., кандидат педагогічних наук, завідувач відділом;
Соменко Д.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Ткаченко А.В., кандидат педагогічних наук, доцент;
Решетнікова Д.В., студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Матеріали подано у авторській редакції

Рекомендовано до друку вченою радою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 7 від 05.12.2024 р.)

© Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДОСВІД, ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧОЇ, ЦИФРОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	10
<i>Дорундяк Лілія, Пудченко Сергій</i>	
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АКАДЕМІЇ ПАРИЖА ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ ОСВІТИ	10
<i>Антонюк Людмила</i>	
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	14
<i>Зінонос Наталя, Кіяновська Наталія</i>	
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ.....	15
<i>Ярощук Катерина, Коваль Сергій</i>	
ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗПТО	17
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ	20
<i>Ізюмченко Людмила, Гіль Яна</i>	
РІЗНОМАНІТТЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ.....	20
<i>Криволап Андрій</i>	
ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ DATA MINING».....	23
<i>Косоцька Олена, Вишневецький Ілля</i>	
ІНСТРУМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ.....	25
<i>Соколовська Ірина, Ізюмченко Людмила</i>	
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ	29
<i>Чуйков Артем</i>	
КВАДРАТНІ НЕРІВНОСТІ У КОМПЛЕКСНІЙ ОБЛАСТІ.....	33
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ, ЦИФРОВИХ, STEM ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ	36
<i>Анухтіна Анна, Перетяцько Вікторія</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК	36
<i>Барабаш Орест</i>	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ	38
<i>Біляковська Ольга</i>	
ЗАСОБИ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ.....	40
<i>Грицаюк Дмитро, Соля Олена</i>	
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ.....	42
<i>Єфіменко Світлана</i>	
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕО	44

Заболотний Володимир

МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ ЯК ДРАЙВЕР ІННОВАЦІЙ У ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІЙ ОСВІТІ 47

Дефорж Ганна, Затулівітер Людмила

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ..... 51

Карман Олексій

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 3D-ГРАФІКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК (ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ 3D-ГРАФІКИ В УКРАЇНІ) 53

Катеринюк Галина

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН-ДОШОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНОГО
ПЛАНШЕТА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНЛАЙ-ЗАНЯТЬ З
МАТЕМАТИКИ 56

Ключник Інна

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ЗНАЙОМСТВІ З ЛІНІЙНИМИ
РІВНЯННЯМИ З ПАРАМЕТРОМ 59

Косовець Олена, Таскаєв Дмитро

ПРО ВІРТУАЛЬНІ ОСВІТНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ
ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 61

Пешук Єлизавета, Меньяло Вікторія

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ AR BOOK У ШКІЛЬНОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ 64

Пилипенко Олена

МОТИВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ЗМІШАНОМУ АБО ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ В КУРСІ
БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 66

Понеділок Ірина

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В STEM-ОСВІТІ 68

Резіна Ольга

FRONT-END РОЗРОБКА. ДОБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ..... 72

Мястковська Марина

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ FIREBASE..... 74

Соменко Олена

ВІД АНАЛІЗУ ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОБОТИ З
МАТЕМАТИЧНИМИ ДАНИМИ 78

Слісарчук Олена, Федонюк Віталіна, Федонюк Микола

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІКТ ПРИ ВИКОНАННІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
РОБІТ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 81

Терепа Алла

ПЛАТФОРМА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ CANVA ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 83

Тітарчук Сергій, Малержик Петро

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
НА ПРИКЛАДІ СЕД «CleverForms». 86

Ткач Ганна, Соя Олена	
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ.....	89
Тринчук Ангеліна, Перетяцько Вікторія	
ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ В НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ.....	92
Тютюн Любов, Соя Олена, Ковтонюк Мар'яна	
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	94
Черватюк Юлія, Мясковська Марина	
РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО КАБІNETУ В ДОДАТКУ PHRMUADMIN.....	97
Шевчук Павло, Соя Олена	
МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ.....	101
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS НАВИЧОК У КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА	104
Кошелева Наталя, Ковальчук Ірина	
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «М'ЯКИХ НАВИЧОК»_У ШКОЛЯРІВ	104
Скворчевська Євгенія	
ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS» У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ	107
Жужа Лілія	
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ У ЗВО. 110	
Кондель Володимир, Молчанов Петро, Макарчук Тетяна	
РОЛЬ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ШВЕЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ.....	112
Петренко Світлана, Мехед Дмитро, Мехед Ольга	
ВЗАЄМОДІЯ ЛІЦЕЇВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.....	115
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ), ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ, ВИЩОЇ ОСВІТИ	118
Мукосєєнко Ольга	
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЛАТВІЇ.....	118
Мясковська Дарія, Мясковська Марина	
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ.....	121
Постригань Уляна, Боброва Марія	
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ БІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ.....	123
Рябець Сергій	
РОБОТОТЕХНІКА В ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ.....	125
Слюсаренко Віктор	
СКЛАДОВІ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ	128

Щирба Віктор, Мястковська Марина	
МЕХАНІЗМИ БЛОКУВАННЯ РОБОТИ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПОТОКІВ	130
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ Й СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ	133
Дробін Андрій	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА	133
Косінов Михайло, Мястковська Марина	
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	136
Літвінова Марина	
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ЩО Є НОРМОЮ, А ЩО – ВІДХИЛЕННЯМ.....	138
Ткачук Богдан, Смалько Олена	
АДАПТИВНА ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ	140
Басюк Дарія, Антонюк Людмила	
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ.....	142
Бевз Андрій	
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛОГРАФУ FNIRSI DSO-510 НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ	143
Бенедисюк Марія	
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ	145
Білаш Оксана, Сорокатий Микола	
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ.....	148
Борисов Валентин, Огуй Світлана	
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА КОМПАРАТИВІСТСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗП(ПТ)О.....	150
Ботузова Юлія, Трифонова Олена	
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ	153
Вашуленко Ольга	
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ В УЧНІВ ГІМНАЗІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.....	155
Вольгушин Дмитро	
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ.....	156
Гайда Василь	
ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ	161
Гобова Алла, Повстенко Кіра	
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИКІВ	164

Гобова Алла, Шевченко Вікторія

ЦИФРОВІ ПОМІЧНИКИ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ:
ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАТФОРМИ ТА ВІРТУАЛЬНІ РЕПЕТИТОРИ 167

Гобова Алла, Шульга Анастасія

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ.... 170

Гриценко Валерій, Ткаченко Анна

СЕРВІСИ ЦИФРОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ 172

Донець Наталія

ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА
КОНЦЕПЦІЄЮ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ 175

Єчкало Юлія, Трет'як Едуард

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЦОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ..... 178

Крамаренко Ірина, Косик Вікторія

ЦИФРОВІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ..... 180

Краснощок Інна

HARD TA SOFT SKILLS: ЯК М'ЯКІ НАВИЧКИ ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ
ФАХІВЦІВ 183

Кудінов Микола

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДІАГРАМ ВОРОНОГО У РАМКАХ ГУРТКА
МАТЕМАТИКИ 186

Купіна Оксана

ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
ОІ ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 189

Луньова Марія

ВПЛИВ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНУ
ДОБРОЧЕСНІСТЬ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ..... 192

Мудрик Марія, Дубик Наталія

АТР-ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЛЯЛЬКИ-МОТАНКИ В
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 195

Нічишина Вікторія

ПРО УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЮ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ ШЛЯХОМ
УКРУПНЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЯНЬ З
ПАРАМЕТРОМ)..... 198

Орехова Лариса, Часенкова Оксана

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ . 201

Пасічник Наталя, Різняк Ренат

ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ: ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 204

Костюченко Ігор

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ	206
Постика Вячеслав, Яременко Людмила	
ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКІВ З КУРСУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» ЗАСОБАМИ ТЕСТУВАННЯ.....	209
Романенко Тетяна, Русіна Наталія	
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТУ TEACHABLE MACHINE	210
Садовий Микола, Трифонова Олена, Ботусова Юлія, Косицький Станіслав	
РОЛЬ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ..	213
Сергієнко Тетяна	
РОЗВИТОК SOFT SKILLS У ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	217
Сіпій Володимир	
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ НУШ.....	220
Соменко Дмитро, Соменко Аліса	
РОБОТОТЕХНІКА В STEM-ОСВІТІ: КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЛАТФОРМ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ЗМАГАНЬ.....	222
Стецик Сергій, Чумак Микола	
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ЗВО.....	227
Стешенко Володимир, Стешенко Богдан, Вовченко Олександр	
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ З ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	229
Тарасюк Ірина	
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ	232
Халецька Зоя	
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM У ЗВО	235
Шлянчак Світлана	
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ	237
Сердюк Зоя	
ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ.....	239
Стучинська Наталія, Храпійчук Галина, Прохоренко Ігор	
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН.....	240
Ткаченко Анна, Псюрник Анастасія	
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ПІДХОДУ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ	242
Ткачук Андрій	

МОЖЛИВІСТЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВИМІРНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕВКЛІДОВОГО ПРОСТОРУ В СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ТРИВИМІРНИХ КОНТУРІВ ПОКРОКОВИХ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ..... 244

Федірко Жанна

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 248

Черказна Діана, Кулик Людмила

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ФІЗИКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІГРОВИХ МЕТОДІВ 251

Яременко Юрій, Яременко Людмила

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ ПРИ НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ 253

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Дослідження ринку праці України. URL: <https://eba.com.ua/doslidzhennya-rynku-pratsi-ukrayiny-2/> (дата звернення: 18.09.24)
2. Robota.ua – працює на тебе. URL: <https://robota.ua/> (26.10.24)
3. These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/> (дата звернення 20.09.2024)
4. Work.ua – Сайт пошуку роботи №1 в Україні. URL: <https://www.work.ua/> (29.10.24)

Бердянський державний педагогічний університет

Кудінов Микола – кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри фізики, математики та методики навчання, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя, 69000, Україна

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДІАГРАМ ВОРОНОГО У РАМКАХ ГУРТКА МАТЕМАТИКИ

Вступ. Сучасні тенденції модернізації системи освіти спрямовані на інтеграцію інноваційних підходів, які враховують потреби суспільства та швидкий розвиток науки й технологій. Нинішня математична підготовка орієнтується не лише на засвоєння фундаментальних знань, а й на розвиток дослідницьких та аналітичних умінь здобувачів освіти. Одним з ефективних засобів досягнення цієї мети є організація роботи математичних гуртків, які надають можливість учасникам глибше зануритися в цікаві теми, не охоплені традиційною програмою. Однією з них є діаграми Вороного – математичний інструмент, що має застосування у різних галузях науки і техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме стосовно вивчення діаграм Вороного у рамках гуртка публікації відсутні, але є проведені дослідження, присвячені методичній організації гурткової роботи. Якунін А. у своїй роботі [11] розглядає гурток як засіб у підготовці до інтелектуальних змагань. Він робить висновок, що інтелектуальні змагання та системна підготовка до них сприяють творчому саморозвитку молоді, дозволяють виявляти талановитих школярів і забезпечують їхній інтелектуальний та загальний розвиток.

Тягай І. М. у дослідженні [6] розглядає способи впровадження інтерактивного навчання в позааудиторній діяльності під час підготовки майбутніх учителів математики, аналізує структуру та види цієї діяльності, а також оцінює її вплив на підвищення ефективності підготовки фахівців.

У статті [4] Нікорак О. О. зосереджує увагу на організації предметного математичного гуртка з теми «Ланцюгові дроби та операції з ними» для учнів 10-11 класів, визначає роль і завдання вчителя в рамках гуртка, а також обґрунтовує актуальність та необхідність проведення гурткових занять.

Праця Хазіної С. [7] присвячена розгляду методичних особливостей організації діяльності студентського наукового гуртка або проблемної групи з

комп'ютерного моделювання. Автор зазначає, що правильно організована робота таких гуртків та груп сприяє формуванню у студентів дослідницьких навичок, які є необхідними для майбутньої професійної діяльності вчителів фізики, математики та інформатики.

Каганцова Т. М. досліджує кластеризацію та стратегію критичного мислення на заняттях математичного гуртка закладу позашкільної освіти, наголошуючи, що складання кластерів, як і ментальних карт, повинно стати постійним інструментом, результатом власних пошуків, стимулом до активної роботи та сприяти зростанню інтересу учнів до математики [2].

Мельник І. [3] розглядає інноваційні форми роботи математичних гуртків у початковій школі такі як організація майстер-класів, концертів, ярмарків, флешмобів, а також проведення занять поза школою (на природі, в музеї, бібліотеці, на виставках тощо).

Ботузова Ю. В. у гуртковій роботі основну увагу зосереджує на аналізі функціональних можливостей математичних програмних засобів для розв'язання задач, що стосуються побудови графіків рівнянь та функцій. У її дослідженні [1] пропонується низка задач на тему «Конкурсні задачі тригонометрії», які розв'язуються за допомогою популярних математичних програм. Авторка аналізує отримані результати побудов, вказує на можливі помилки, неточності та недоліки, а також підкреслює переваги використання комп'ютера в процесі розв'язування задач.

Методи та методики дослідження. На початковому етапі був проведений аналіз літературних джерел, на практичному – розроблений цикл занять, який містить у собі також тему діаграм Вороного.

Результати. Вивчення діаграм Вороного, як особливого виду розбиття метричного простору, має спиратися на математичні основи, закладені ще у трактаті «Засади філософії» французького математика Рене Декарта [8]. На рис. 1 зображено фрагмент цієї роботи із зображеними «вихорами» – зонами гравітаційного впливу зірок.

Рис. 1. Прообраз діаграм Вороного у роботі Рене Декарта.

Переходячи до застосувань діаграм Вороного у картографії, біології, комп'ютерних науках, 3-D моделюванні, архітектурі та повсякденному житті, знайомимо з поняттям та геометричною моделлю даної діаграми. Після опанування одного з найбільш розповсюджених алгоритмів побудови діаграм Вороного – алгоритму Форчуна [9], повторюємо знання стереометрії щодо

конічних перерізів та їх характеристик і переходимо до вивчення триангуляції Делоне.

Також знайомимо здобувачів з однією із задач обчислювальної геометрії, відомою як «проблема поштової скриньки» [5]. Методи, розроблені для її вирішення, легко адаптуються до інших ігрових завдань. Якщо вважати початковою точкою, наприклад, дерево в центрі комірки Вороного, а ребра – будівлями, що його оточують, то, за допомогою генерації певної кількості осередків можна створити повноцінну карту місцевості для стратегії [10].

Висновки. Проведене дослідження підтвердило важливість інтерактивних та інноваційних форм навчання, що стимулюють творчу активність і самостійність здобувачів освіти та показало, що вивчення діаграм Вороного не тільки розширюватиме світогляд студентів, але й сприятиме інтеграції математичної теорії з практикою.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Ботузова Ю. В. Переваги та недоліки використання математичних програмних засобів під час гурткової роботи з математики / Юлія Володимирівна Ботузова // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 11, ч. 3. – С. 11–15.
2. Каганцова Т. М. Кластер – одна із стратегій критичного мислення на занятті математичного гуртка ЗПО // Операційна система освіта і наука, 2020. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/77269/3/Osvita_nauka_2020.pdf#page=218 (дата звернення: 24.11.2024).
3. Мельник І. Інноваційні форми гурткової роботи з математики у початковій школі // Збірник наукових праць. – 2021. – Режим доступу: <https://sno.udpu.edu.ua/images/2021/02/zb.pdf#page=87> (дата звернення: 24.11.2024).
4. Нікорак О. О. Підготовка майбутнього вчителя математики до організації предметного гуртка // 2022. – Режим доступу: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38503> (дата звернення: 24.11.2024).
5. Редакція GameDev. Математика в геймдеві. Що таке діаграми Вороного та як їх використовують при розробці ігор [Електронний ресурс] // GameDev DOU. – URL: <https://gamedev.dou.ua/articles/mathematics-gamedev-voronoi-diagrams/> (дата звернення: 24.11.2024).
6. Тягай І. М. Інтерактивне навчання майбутніх учителів математики під час позааудиторної роботи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». – 2016. – № 20(353). – Режим доступу: <https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/657> (дата звернення: 24.11.2024).
7. Хазіна С. Фундаменталізація підготовки майбутніх вчителів фізики, математики, інформатики в рамках наукових гуртків та проблемних груп з комп'ютерного моделювання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2011. – Вип. 2. – С. 335–345.
8. Descartes R. Principles of Philosophy: Translated, with Explanatory Notes: Springer Netherlands, 2012. URL: https://www.google.com.ua/books/edition/Ren%C3%A9_Descartes_Principles_of_Philosophy/LF_4sgEACAAJ?hl=uk (дата звернення: 24.11.2024).
9. Fortune, S. A sweepline algorithm for Voronoi diagrams // SCG '86: Proceedings of the second annual symposium on Computational geometry. – 1986. – С. 313–322. DOI: 10.1145/10515.10549 (дата звернення: 24.11.2024).